

MAKTABGACHA TA'LIMDA IJTIMOYIY - KOMMUNIKATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Najmiddinova Gulnoza Odilovna

DSc doctoral student, PhD, associate Professor of the Department "Psychology and Pedagogy of Preschool Education" TSPU after Nizami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691271>

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi ta'lim g'oyasining asosiy maqsadi sifatida ijtimoiy - kommunikativlikni shakllantirish orqali bolalarning bilim darajasi, qiziqishlari, ijtimoiy sharoiti, gender xususiyatlari, nutq ko'nikmalaridan kelib chiqib, dialog tuzish, muloqotga kirishish imkoniyatlarini inobatga olgan xolda maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida ijtimoiy – kommunikativlikni takomillashtirish masalalari yoritilgan.*

***Tayanch so'zlar:** maktabgacha ta'lim, ijtimoiy – kommunikativlik, shakllantirish, bola shaxsi, dialog, monolog, bilish*

Kirish. Dunyoda ilg'or texnologiyalarni qo'llash asnosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning samarali usullarini ishlab chiqish, integrativ yondashuv asosida bolalarda ijtimoiy-kommunikativlikni shakllantirishning metodik tizimini ishlab chiqishga doir yirik ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlari innovatsion hamkorligi natijasida bolalarning nutqini rivojlantirishga doir korreksion-pedagogik ta'sir ko'rsatish natijadorligini oshirish, tarbiyalanuvchilarda og'zaki va dastlabki yozma nutqni rivojlantirishda interaktiv vositalardan foydalanish mexanizmini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda [1; 8-b.]. Bu esa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabaqalashgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni samarali qo'llash asosida bolalarda ijtimoiy kommunikativlikni shakllantirish texnologiyasi hamda metodik ta'minotini takomillashtirishni taqozo etadi.

Asosiy qism. Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni har tomonlama uyg'un rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga innovatsion yondashuvlar va ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birga, “Ilk qadam” maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturiga muvofiq, bolalar “Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari” sohasiga doir o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan foydalanish, so'zning lug'aviy, bo'g'inli va fonetik tuzilishi to'g'risida tasavvurga ega bo'lish, turli ma'no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so'zlab berish kompetensiyalarini o'zlashtirishlari kerakligi aniq belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish [2; 5-11-b.]

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi ta'lim siyosatining asosiy maqsadi har bir maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy va intellektual shakllanishi va rivojlanishini amalga oshirish va maktabgacha yoshdagi bolalarning muvaffaqiyatli o'qishlari, ta'lim va tarbiya jarayoning yaxlitligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berishdan iborat.

Mazkur ilg'or maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuqori sifatli ta'lim berishning ilk g'oyalarida tarkib topadi, ulardan ilk va eng asosiysi boshlang'ich maktab va maktabgacha ta'lining chambarchasligi va uzluksizligini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilgan [3;11-b.].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5-7 yoshli bolalar ta'lim va tarbiya olishning turli bosqichlarida nutqni rivojlantirish bo'yicha didaktik mashg'ulotlar, boshqa ish turlariga qaraganda, bolalarning og'zaki nutq ko'nikmalarini to'g'ridan to'g'ri rivojlantirish va shakllantirish imkoniyatlariga ega. Masalaning bugungi kundagi ahvolini tahlil qilish jarayonda faoliyatga tabaqalashgan yondashuv, ya'ni bolalarni kichik guruhlariga ajratib ular bilan mashg'ulotlar olib borish ularning hikoyalari, metakognitiv fikrlashi uchun shunday vaziyatlarni yaratishga doimo intilish zarurligini yana bir bor isbotladi. Shuningdek, 5-7 yoshli maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda muloqot ko'pincha kundalik suhbatni takrorlash paytida rivojlanadi va axloqiy suhbatlar shaklida bo'lishi mumkin. Bog'lanishli dialogik nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish - bu bola shaxsini tarbiyalash, o'qitish va o'zini o'zi rivojlantirishda eng muhim bo'g'in. Tabaqalashgan yondashuv asosida ijtimoiy kommunikativlikni shakllantirishda bolalarning bilim darajasi, qiziqishlari, ijtimoiy sharoiti, gender xususiyatlari, nutq ko'nikmalaridan kelib chiqib, dialog tuzish, muloqotga kirishish imkoniyatlari inobatga olindi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning asosiy maqsadi ularni dialogdan muloqot shakli sifatida foydalanishga o'rgatishdir. Buning uchun suhbatni o'rgatish vazifalarini faqat savol-javob shaklini o'zlashtirishga qisqartirish qabul qilinishi mumkin emas. Dialogik nutqning strukturaviy birliklari - bu ma'noli va bir-biriga bog'liq bo'lgan munosabatlarni bir-biri bilan bog'liq bo'lgan alohida gaplar, jumlar orqali shakllantirish.

Pedagogik psixologiyada metakognitivlikka bilish haqida bilish deb ta'rif beriladi. Boshqacha qilib aytganda, metakognitiv qobiliyat bu tafakkur haqida tafakkur qila olish mahorati bo'lib, bunda bilish jarayonlarining eng yuqori darajalari namoyon bo'ladi. Demak, ijtimoiy kommunikativlikni shakllantirishning metakognitiv malakasi - bu fikrning borishi haqida, ularning to'g'ri yoki noto'g'ri yo'nalishda ekanligini mulohaza qila olishlari darajasidir. Metakognitivlik maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zlarining tafakkur qilayotgan mavzulari haqida chuqurroq o'ylashlari, individual va o'zaro bilish jarayonlariga, universal bilish jarayonlarining aktivlashishiga qaratilgan ma'lumotlar bazasining tashkil topishi hamda maqsadga yo'naltirilgan tanqidiy fikrlash qobiliyatining shakllanishida namoyon bo'ladi.

Demak, tabaqalashgan yondashuv asosida bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini rivojlantirish - nutqi sust rivojlangan bolalarni bosqichma-bosqich o'z fikrini umumlashtirish, vositachilik, transformatsiya, davomiylilik, muqobiliga almashinuvga o'rgatish orqali metakognitiv darajaga olib chiqishga aytiladi. Tajriba-sinov ishlarimiz shuni ko'rsatdi-ki, maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv jarayonlar bir nechta bosqichda shakllanadi:

- bilish;
- qiziqish;
- anglash;
- takrorlash;
- tafakkur qilish;
- metakognitiv fikrlash.

Tadqiqotlarimiz davomida qator olimlarning ilmiy ishlariga tayanib, o'z tajribalarimiz asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini rivojlantirishning metakognitiv strukturasi va komponentlarini ochib berishga harakat qildik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini shakllantirishning metakognitiv strukturasi va komponentlari

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishning metakognitiv strukturasi va komponentlari

№	Metakognitiv struktura va komponentlar	Metakognitiv struktura va komponentlar
1	Boladagi mavjud bilim, tajribasini umumlashtirish asosida nutqqa nisbatan ongli munosabat shakllanishi	Bolaga tabaqalashgan yondashuv shakllari
2	Fikrini mustaqil bayon qilish, suhbatdoshni anglash va munosabatlarda psixologik erkinlikning shakllanishi va rivojlanishi	Kattalar bilan bevosita muloqot orqali; Nutq o‘stirishga qaratilgan mashg‘ulotlar orqali
3	Jamiyatda tashkil topgan tizim va sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga nisbatan fikr bildira olishga metakognitiv qobiliyatining tarkib topishi	Kundalik so‘zlashuvlar orqali, sahna ko‘rinishlari, bayram tadbirlarida
4	Maqsadga yo‘naltirilgan tanqidiy metakognitiv fikrlashning shakllanishi	maxsus tizimli psixologik-pedagogik mashg‘ulotlar orqali

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdi-ki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativlikni shakllantirish bolaning so‘zamolligi, bilish darajasi, tafakkuri, metakognitiv fikrlashi, qiziqishi, anglashi kabi omillar bilan bog‘liq va uning aqliy va nutqiy qobiliyatlariga qarab har xil tabaqalashgan yondashuv asosida shug‘ullanish samarali bo‘ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirishning metakognitiv darajasiga qo‘yiladigan talablardan biri, o‘quv jarayonida yoshga qarab faoliyatning barcha turlari ozmi-ko‘pmi teng ravishda namoyish etiladi, masalan, og‘zaki monologik mashqlarning barcha turlari: takrorlash, matnga yaqin, qisqa, ixcham qayta hikoya qilish, qo‘shimchalar yordamida ijodiy takrorlash, kuzatuvlar asosidagi hikoya, bir nechta yoki bitta rasm bo‘yicha hikoya, eshitganlariga o‘xshash hikoya va boshqalar [4; 56-58-b.].

Ijtimoiy-kommunikativlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish estetik tarbiyani amalga oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi: badiiy asarlarni qayta hikoya qilish, mustaqil bolalar kompozitsiyalari asosida nutqning obrazlilik va ifodaliligini rivojlantiradi, bolalarning badiiy va nutq tajribasini boyitadi. Ijtimoiy-kommunikativlikning rivojlanishi tafakkurning rivojlanishi bilan birga asta-sekin yuzaga keladi va bolalar faoliyatining murakkablashishi va atrofdagi odamlar bilan aloqa shakllari bilan bog‘liq.

Xulosa. Yuqoridagilardan xulosa qilib, ijtimoiy-kommunikativlik orqali inson o‘z shaxsiy fikrini, ijtimoiy vazifalarni hal qilishdagi mustaqilligini va barcha sotsial munosabatlardagi faol pozitsiyasini ifoda eta oladi. Olib borilgan tajriba-sinov ishlari maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirishning mavjud texnologiyalarini o‘rganishga va ularni amaliy tahlil va tajriba orqali takomillashtirishga qaratilgan. Nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar soatlarining

kamligi, tarbiyachilarning tabaqalashgan yondashuv asosida interfaol faoliyatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olmasliklari bu yo‘nalishdagi tizimli ishlarning nihoyatda dolzarbligini asoslaydi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yosh nafaqat nutq faoliyatini rivojlantirish uchun, balki bolaning ijtimoiylashuvi uchun ham sezitiv davr hisoblanadi. Nutqiy faoliyatining asosiy jihatlarini va ona tilini o‘zlashtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini bilmaslik bola nutqini rivojlantirishning aniq mezonlari va haqiqiy darajalarini baholashning buzilishiga, nutqni yuqori sifatda optimallashtirish imkoniyatining yo‘qolishiga olib keladi. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini individual xususiyatlarini o‘rganish hamda ularga ta‘lim berishda shu individuallikni inobatga olgan xolda tabaqalashgan yondashuvni qo‘llashni muhimligini anglatadi [4; 68-b.].

ADABIYOTLAR

1. <http://lex.uz//ru/docs/4327240> O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni 23 sentyabr 2020 g. № ZRU-637 // Xalq so‘zi. – 2020.
2. <http://lex.uz//ru/docs/4327240> O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi: / 08.05 2019 yildagi № 1 PP-4312 –son ilovaga muvofiq .
3. <http://lex.uz//ru/docs/4327240> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son.
4. Najmiddinova G. O. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: avtoref. dis.kand. ped. nauk: 13.00.08 / TGPU. – Tashkent, 2022 – 56-58 b.
5. Najmiddinova G. O. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-kommunikativligini tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: avtoref. dis.kand. ped. nauk: 13.00.08 / TGPU. – Tashkent, 2022 – 68 b.